

La gestión de la innovación educativa, una vía para elevar la calidad en la secundaria básica

The innovation management educational a via raise for quality in basic secondary

Irina Calderín-Martínez*

✉ irinacaldernmartnez@yahoo.es

 <https://orcid.org/0000-0002-8743-0040>

Anisia Ruiz-Gutiérrez**

✉ aniarg2014@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-1688-0327>

Gudelia Natalia Morales-Jiménez**

✉ natymoralesjimenez1964@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-0682-6773>

*Dirección Municipal de Educación en Primero de Enero, Ciego de Ávila, Cuba.

**Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

La gestión de la innovación en el sector educacional cubano es un tema de significativa importancia por los aportes, cambios y transformaciones que se logran para brindar una educación con calidad a los educandos. La innovación en la educación secundaria básica implica la implementación de nuevas metodologías, herramientas, recursos didácticos y metodológicos que contribuyan a la transformación educacional. En el estudio se utilizaron métodos y técnicas como: la observación, encuestas, entrevistas para profundizar en la problemática, lo que reveló la necesidad de fundamentar un sistema de talleres para preparar a los directores de secundaria básica en la gestión de la innovación educativa, con directrices y requerimientos metodológicos que aportan a la elevación de la calidad de los directores, que constituye el objetivo del artículo. El sistema de talleres fue evaluado mediante un taller de socialización con especialistas que avalaron su calidad y pertinencia.

Palabras clave: calidad educativa, gestión, innovación educativa, sistema de talleres

Abstract

The administration of the innovation in the educational sector is a topic of significant importance for the contributions, changes and transformations that are achieved with its administration to offer an education of quality to the learners. The innovation in the basic secondary education implies the implementation of new methodologies, tools, didactic and methodological resources and, therefore, it becomes necessary enhance the preparation of the directors of secondary basic for its implementation by means of a qualitative investigation. In the studio were used methods were used and technical as: the observation, surveys, interviews to deepen in the problematic, what it revealed to substantiate one and as a result he/she intends a system of shops to prepare the directors of secondary basic in the administration of the educational innovation, with guidelines and methodological requirements that contribute to the elevation of the quality of three directors which is the objective of the article. The system of shops was evaluated by means of a socialization shop with specialists that endorsed its quality and relevancy.

Keywords: educational quality, management, educational innovation, workshops system

Introducción

La innovación se ha estudiado en multitud de contextos y desde diferentes puntos de vista, siempre asociada a cambios positivos, en ámbitos tan diferentes como la tecnología, la economía, las empresas, la sociología, las artes, la educación o las múltiples ramas de la ingeniería. El concepto de innovación aparece ligado a nuevo o mejora, porque tributa a una perspectiva de transformación con relación al uso de métodos, estrategias, recursos didácticos o modos de organización grupal.

Además, puede entenderse de manera muy general como un cambio en el proceso para hacer algo, o la aplicación útil de nuevos inventos o descubrimiento (Mc Keown, 2008). Sin embargo, en el ámbito educativo su divulgación se ha realizado en un doble sentido: entendida como concepto teórico y abordada desde diferentes miradas que distinguen rasgos y notas características y como objetivo instrumental para la mejora del sistema, en el análisis de experiencias innovadoras y el desarrollo de instrumentos de medición Fernández Lamarra (2015).

El nivel educativo secundaria básica demanda grandes cambios que supone necesariamente una innovación en las formas de gestión de los procesos, con énfasis en el sistema de trabajo metodológico para alcanzar calidad en la educación. Realizar esta transformación requiere de la preparación de los directores de las instituciones en los presupuestos teóricos y prácticos de la innovación educativa, caracterizado por los rápidos avances tecnológicos y cambios sociales para preparar a los educandos.

Gestionar la innovación en la secundaria básica es necesario, mediante el fomento de la creatividad, la flexibilidad y la colaboración entre docentes, directivos, estudiantes y familia. Es fundamental que las instituciones educativas promuevan la formación continua del personal docente en nuevas tecnologías educativas, metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y técnicas de evaluación formativa. Además, es importante que se establezcan espacios de reflexión y trabajo colaborativo con los directores para diseñar e implementar proyectos innovadores que favorezcan el desarrollo integral de los educandos.

Las instituciones deben promover la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la innovación. Es necesario escuchar las opiniones y sugerencias de todos los miembros para diseñar estrategias de mejora continua que contribuyan al logro de la excelencia educativa y el desarrollo de competencias.

La actualidad de la investigación se enmarca en las transformaciones que se aplica al Sistema Nacional de Educación para el Tercer Perfeccionamiento, particularmente en la educación secundaria básica, que responde a su vez a los ejes y sectores estratégicos, y a los lineamientos sobre política educativa. Sin embargo, la realidad en el nivel educativo secundaria básica, a través de la revisión documental desarrollada, las indagaciones en las investigaciones sobre este tema, la observación, encuestas y entrevistas aplicadas, permitieron afirmar que, si bien los directores de secundaria básica manifiestan conciencia de la necesidad de perfeccionar su preparación profesional, todavía persisten problemáticas relacionadas con:

- a) Insuficientes habilidades profesionales para transformar los problemas detectados en el proceso educativo.
- b) Carencias en la gestión de la innovación educativa en la secundaria básica.
- c) Insuficiencias en la mejora continua y el liderazgo educativo, afectando el proceso de

- enseñanza aprendizaje y la gestión que, debe ser objeto de constante análisis y mejora.
- d) Dificultades en la utilización de la plataforma de resultados científicos y la socialización de sus impactos en la elevación de la innovación educativa.
 - e) Insuficiente creación de entornos de aprendizaje inclusivo y equitativo que permitan a todos los educandos alcanzar su máximo potencial y tener éxito en la vida, a partir de la innovación educativa.

Se desarrolló una investigación cualitativa, basada en un enfoque orientado a la búsqueda y comprensión de la realidad social, a través de la interpretación de las experiencias y significados que las personas atribuyen a sus interacciones y contextos. Este enfoque se centra en la profundidad y el contexto de los fenómenos, en lugar de buscar generalizaciones cuantitativas. Horrutinier (2010)

Se trabajó con una población de tres directores de secundaria básica del municipio Primero de Enero en la provincia Ciego de Ávila, seleccionados de forma intencional por ser la autora la responsable de la preparación. Poseen varios años de experiencia; son licenciados y dos poseen la categoría de másteres. Se utilizaron métodos y técnicas como el histórico-lógico, análisis documental y la observación, encuestas, y entrevistas los que permitieron profundizar y evaluar los resultados y efectividad que se obtiene con la implementación de los talleres para la preparación del director para gestionar la innovación educativa en la secundaria básica.

El objetivo del artículo es fundamentar un sistema de talleres para la preparación de los directores de secundaria básica en gestión de la innovación educativa, a través de directrices y requerimientos metodológicos dirigidos a la elevación de la calidad.

La novedad está dada en brindar directrices y requerimientos metodológicos, orientados a la transformación de modos de actuar que van a transversalizar el sistema de talleres de preparación para los directores de instituciones educativas de la secundaria básica, en la gestión de la innovación

Desarrollo

Innovar significa hacer algo nuevo; hacer algo de manera novedosa. Para innovar hay que cambiar algo y si se cree que algo debe ser cambiado es porque ya no funciona como debería. La

innovación educativa se refiere a la implementación de nuevas ideas, métodos y herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el contexto de la secundaria básica, es necesario que los directores gestionen la innovación orientada hacia la creación colectiva, con el objetivo de mantener a los educandos motivados y comprometidos con su formación.

Rogers (1962) propuso un modelo que describe cómo las nuevas ideas y tecnologías se difunden en una sociedad. En el contexto educativo, este modelo puede ayudar a entender cómo las innovaciones pedagógicas pueden ser adoptadas por los directores de secundaria básica, teniendo en cuenta las características propias de cada institución. Además, identifica cinco etapas en este proceso: conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirmación.

Fullan (1991) destaca la importancia de la gestión del cambio en el ámbito educativo y plantea que para que la innovación sea efectiva, es necesario un liderazgo fuerte y una cultura escolar que apoye el cambio. Sugiere que los líderes educativos deben ser agentes de cambio que fomenten una visión compartida y colaborativa.

Gardner (1983) propone que existen múltiples formas de inteligencia y que el sistema educativo debe adaptarse para atender estas diversas capacidades. La implementación de esta teoría en la secundaria básica implica diseñar currículos y métodos de enseñanza que reconozcan y desarrollen las diferentes inteligencias de los estudiantes.

Varios son los autores que se han referido a la innovación educativa en los últimos años como son: Fiore (2019), Morrison (2020), García & López (2021), Díaz-Canel (2021), Chávez (2021), Arisó (2022) Pérez, (2022), Fernández & Martínez, (2023), que abordan la necesidad de innovar en la educación, ya sea a través de nuevas estrategias de enseñanza, la integración de la tecnología o la adaptación a situaciones extraordinarias.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014: 40) define la innovación educativa como:

Un acto deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye entre todos.

Otros autores hacen referencia a la innovación educativa, como Pacheco & Herrera (2015) que expresan que es un conjunto de ideas, procesos y estrategias mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La definición de innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la que contempla diversos aspectos como tecnología, didáctica, pedagogía, procesos, personas y contexto.

Fiore (2019), refiere en términos generales que la literatura sobre el tema distingue que para que el cambio ocurra se debe suscitar, pues no es espontáneo o casual, por tanto, es necesario que la escuela sea el centro de apoyo donde la innovación juegue un papel primordial, se tomen en cuenta las intencionalidades de todos los actores sociales y se permita el establecimiento de metas definidas y de estrategias dirigidas a alcanzar objetivos.

Gurría (2018), afirma que la educación es adaptación permanente, cambio constante e innovación continua. Arisó (2022), plantea que la innovación educativa, es entendida como un conjunto de actividades orientadas a la introducción de nuevos aspectos en las metodologías de enseñanza-aprendizaje que para la calidad implica romper paradigmas, actualizarse, reflexionar e innovar continuamente, aprender.

Chávez (2021) considera que la innovación como práctica constante se manifiesta más allá de los productos o servicios generados por la organización; es decir, también contempla el desarrollo de cambios en los procesos, métodos, actividades y forma de gestionar a la institución.

Las definiciones anteriores demuestran por qué es importante la gestión de la innovación en las instituciones educativas para lograr transformaciones que permitan alcanzar calidad educativa con la implementación de cambios educativos y pedagógicos, sustentados en los avances tecnológicos, las diferencias en intereses, formas de aprender y habilidades necesarias para las nuevas generaciones. Esto implica atender a las intencionalidades de todos los actores sociales involucrados, establecer metas definidas y diseñar estrategias dirigidas a alcanzar objetivos específicos.

En este sentido, la innovación en la escuela no puede ser un proceso espontáneo o casual,

sino que debe ser gestionado de manera consciente y proactiva para garantizar su éxito y sostenibilidad a largo plazo.

La gestión de la innovación educativa adquiere una importancia relevante para el desarrollo de mejores formas de enseñanza, de gestionar, tanto el conocimiento como la gestión que se realiza en las diferentes instituciones educativas (Gómez, Lona, & Jiménez, 2016). La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una institución para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado.

La innovación es definida como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a corto plazo; es la acción principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. Por su parte, la gestión se entiende como las acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales de un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente como proceso sistemático Sanabria (2012).

La calidad educativa se entiende como aquellos procesos que, orientados, brindan un escenario óptimo para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se lleven a cabo de forma adecuada; de esta manera, se lograrán los propósitos de la educación, todo ello bajo la gestión de un liderazgo de calidad (Garbanzo & Orozco, 2010).

La calidad educativa es un constructo multidimensional que abarca políticas, estrategias, discursos, sentidos y prácticas que definen si el proceso educativo cumple o no cumple los preceptos sobre los cuales están constituidos y en qué condiciones sucede. Incluye factores o variables educativas como proceso formativo, visión curricular, aprendizajes de los estudiantes e incluso la participación de otros actores sociales familiares y comunitarios en su desarrollo (Barba & Delgado, 2021).

La innovación educativa implementada con rigurosidad y contextualizada al entorno educativo, tributa directamente a la calidad, porque contribuye a perfeccionar la gestión de las escuelas; no sólo se trata de usar nuevas tecnologías en el aula, sino de implantar una nueva forma de

ver la enseñanza y una nueva cultura innovadora. En algunos casos, pueden existir resistencias, pero los cambios son necesarios para adaptarse a las necesidades de los educandos actuales de la secundaria básica.

El taller como forma organizativa para la preparación de los directores de secundaria básica en la gestión de la innovación educativa

En la preparación de los directores para la gestión de la innovación educativa en la secundaria básica es necesario utilizar talleres donde predomine el trabajo participativo y la construcción colectiva. El taller como forma organizativa es definido por Kisnerman, (1999) como unidades productivas de conocimientos, a partir de una realidad concreta. Según Reyes (2006) como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico. Para Aylwin y Gussi (1977-1980). El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica. Es concebido como un equipo de trabajo. González (1991) se refiere al taller como tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer, como el lugar para la participación y el aprendizaje.

Bunge (2011) un taller es una modalidad de enseñanza que se destaca por su enfoque práctico y participativo. A diferencia de las clases tradicionales, donde los estudiantes escuchan pasivamente al profesor, en un taller educativo se fomenta la interacción, la experimentación y el aprendizaje activo. Los talleres educativos tienen como objetivo principal brindar a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno real, a través de actividades prácticas y dinámicas de grupo. Además, promueven el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad.

Los talleres desempeñan un papel vital en la formación y desarrollo de las habilidades de los individuos. Ofrecen una oportunidad única para aprender de forma práctica y participativa, lo que facilita la comprensión y retención de la información. Además, fomentan el trabajo en equipo y la interacción entre los participantes, lo que contribuye a la construcción de relaciones personales y profesionales sólidas. Al utilizar una variedad de métodos didácticos, como presentaciones interactivas, ejercicios prácticos y debates, se asegura que todos los participantes tengan la oportunidad de involucrarse y aprender de la manera que mejor se

adapte a sus necesidades individuales; estos fundamentos revelan la selección de esta forma de organización para la preparación de los directores de secundaria básica.

Las directrices fundamentales que van a transversalizar el sistema de talleres de preparación para los directores de instituciones educativas en la gestión de la innovación son las siguientes:

1. Considerar a la innovación con una nueva visión para la formación de los educandos en el nivel secundaria básica.
2. Utilizar cambios en los métodos de enseñanza, según diagnóstico de los educandos.
3. Diversificación de las experiencias de aprendizaje, según necesidades educativas.
4. Fomento de la creatividad, iniciativa, espíritu crítico y responsabilidad social.
5. Cambios en las concepciones y técnicas de evaluación, mediante la aplicación de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.
6. Vinculación de la escuela con la comunidad.

Requerimientos metodológicos para la realización del sistema de talleres, orientados a la preparación de los directores de secundaria básica en la gestión de la innovación:

- Implementación de la colaboración y el intercambio de ideas, conocimientos, opiniones, vivencias, entre directores para aprender entre todos y dar a conocer las propias experiencias, con sus potencialidades y limitaciones.
- Experimentación en la práctica, aprendiendo de la experiencia propia y de los demás y buscar alternativas y mejoras que permitan dar respuesta a la situación docente de la escuela.
- Diseño y desarrollo de los procesos de innovación educativa en los procesos sustantivos de la escuela.
- Integración de la investigación e innovación al proyecto escuela; esto implica observar, analizar, detectar mejoras, plantear actuaciones de cambio y solución de problemas, llevarlos a cabo, evaluarlos y buscar nuevamente elementos de mejoras para la institución.

El sistema de talleres se desarrolla teniendo en cuenta las formas de organización del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Las autoras asumen como estructura para la realización de los talleres a Jaque y Palmeiro (2012) que lo estructura de la siguiente

forma: nombre del taller, tema, objetivos, modalidad, duración, materiales y desarrollo.

Sistema de talleres para preparar a los directores de la secundaria básica en la gestión de la innovación educativa

Taller 1

Tema: Gestión de la innovación educativa en el ámbito de la secundaria básica

Objetivo: explicar a los directores de secundaria básica la importancia de la gestión de la innovación para mejorar la calidad educativa.

Modalidad: presencial

Duración: 1 hora

Materiales: presentación mediante un power point, de ejemplos de buenas prácticas en innovación educativa y material impreso con información relevante como apoyo al proceso de preparación.

Desarrollo: con la utilización de un power point se explica qué es la innovación, en el ámbito educativo. Autores que definen innovación y su caracterización. Su importancia para la mejora de la calidad educativa en la secundaria básica.

Se muestran las estrategias y herramientas para impulsar la innovación en los centros educativos y ejemplos de buenas prácticas. Al finalizar el taller, los directores podrán expresar sus criterios, según el diagnóstico de cada institución educativa y cómo pueden liderar los procesos de innovación, promoviendo un ambiente creativo y colaborativo que favorezca el aprendizaje.

Taller 2

Tema: Implementación de la gestión de la innovación en el Proyecto Educativo de la secundaria básica.

Objetivo: capacitar a los directores de secundaria básica en los métodos, técnicas y vías para la gestión de la innovación en el Proyecto Educativo de institución, a través de un ambiente de creatividad y colaboración.

Modalidad: presencial

Duración: 2 horas

Materiales: presentación en power point y pizarrón.

Desarrollo: introducción del concepto de Proyecto Educativo. Presentación de sus objetivos y características como son: la escuela como promotora de salud, escuela como palacio de pioneros, escuela como institución más importante de la comunidad y la escuela como centro cultural más importante del entorno social.

Análisis de casos de éxito en la implementación de la gestión de la innovación en escuelas secundarias. Se ejemplifica con el Proyecto Educativo Educación del Valor Identidad Cultural.

Elaboración de un plan de acciones para integrar la innovación en el Proyecto Educativo de la escuela. Evaluación de los resultados y seguimiento de las estrategias propuestas.

Con este taller los directores de secundaria básica podrán desarrollar las habilidades necesarias para liderar procesos de innovación en su institución educativa y contribuir al desarrollo de una comunidad escolar más creativa y colaborativa.

Taller 3

Tema: Gestión de la innovación en el currículo institucional

Objetivo: fundamentar los conocimientos necesarios para implementar la gestión de la innovación en el currículo institucional de la secundaria básica.

Modalidad: presencial

Duración: 1 horas

Materiales: presentaciones en power point, material impreso con ejercicios y casos prácticos, documentos del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

Desarrollo: se fundamenta la importancia de la innovación en el currículo institucional. Se presentan estrategias para fomentar la creatividad y el pensamiento innovador en los estudiantes y herramientas para implementar la gestión de la innovación en la secundaria básica. Se analizan casos prácticos y ejercicios para aplicar los conocimientos adquiridos. Dinámicas grupales y debates para promover la colaboración y el trabajo en equipo.

Se cierra el taller con la elaboración de un plan de acciones para implementar la gestión de la

innovación en la institución educativa.

Este taller proporcionará a los directores de secundaria básica las herramientas necesarias para liderar procesos de innovación en el currículo institucional, promoviendo así un ambiente de aprendizaje creativo y dinámico que impulse la preparación de los directores.

Taller 4

Tema: Implementación de estrategias de gestión de la innovación en directores de secundaria básica para fomentar el trabajo en red.

Objetivo: promover el trabajo en red entre los directores para compartir buenas prácticas y experiencias innovadoras.

Modalidad: taller presencial con dinámicas participativas, discusiones en grupo y actividades prácticas.

Duración: 2 horas.

Materiales: presentaciones en power point, material impreso con información relevante sobre el trabajo en red propuesto en el III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación como apoyo para el estudio y profundización. Desarrollo: introducción sobre la importancia del trabajo en red y la colaboración entre directores, análisis de cómo realizar el trabajo, ejemplificando con estrategias de historia local. Planificación de acciones en red para promover la innovación educativa.

El cierre del taller se realizará con compromisos de acción de los directores de secundaria básica para liderar procesos de innovación en sus instituciones, fomentando el trabajo en red y la colaboración como herramientas clave para el éxito educativo.

Taller 5

Tema: Plan de acciones para introducir la gestión de la innovación en la secundaria básica

Objetivo: elaborar un plan de acciones para implementar la gestión de la innovación en la secundaria básica, según condiciones educativas de cada escuela.

Modalidad: presencial

Duración: 3 horas

Materiales: material didáctico sobre gestión de la innovación

Desarrollo: se demostrarán los pasos para desarrollar un plan de acciones con el objetivo de introducir la gestión de la innovación en la secundaria básica, con ejemplos de buenas prácticas en su implementación en centros educativos, se procederá a la elaboración de un plan de acciones personalizado y se presentará en colectivo para su análisis y discusión. Finalizará el taller con la planificación de un evento para demostrar los conocimientos y habilidades, adquiridas por los directores para introducir la gestión de la innovación y fomentar un ambiente educativo innovador y creativo.

El sistema de talleres fue valorado por especialistas mediante un taller de socialización donde se evaluó la pertinencia del sistema de talleres para preparar a los directores de secundaria básica para la gestión de la innovación. Los resultados fueron los siguientes: evaluaron los temas trabajados y la metodología empleada como elementos que contribuyen a la preparación de los directores para lograr que en las instituciones educativas se promueva la formación continua del personal docente, la adecuación de los recursos tecnológicos y materiales para transformar el proceso de enseñanza aprendizaje, la vinculación con la comunidad mediante el proyecto escuela y la participación activa de todos en la solución de los problemas educativos, a través de la innovación y el trabajo colaborativo, para transformar la escuela y brindar a la comunidad escolar las herramientas necesarias para elevar la calidad educativa.

Conclusiones

La gestión de la innovación educativa en secundaria básica es un proceso complejo que requiere un enfoque multifacético. Las teorías y modelos de innovación proporcionan un marco conceptual para entender cómo se puede implementar y gestionar el cambio en el ámbito educativo. La formación continua de directivos y docentes, la integración de tecnologías educativas y la evaluación constante son estrategias claves para asegurar el éxito de las innovaciones.

La preparación de los directores de secundaria básica para gestionar la innovación educativa en las escuelas es necesaria, porque son los encargados de implementar la política educacional en sus instituciones, asumiendo una visión a largo plazo y fomentando una cultura de colaboración y aprendizaje continuo entre la comunidad educativa.

El sistema de talleres para preparar a los directores de la secundaria básica en la gestión de la innovación educativa con las directrices fundamentales y los requerimientos metodológicos para su realización, fueron evaluados como pertinentes en el taller de socialización realizado con los especialistas y como una vía eficaz para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

Referencias bibliográficas

- Arisó, A. (2022). Presentación. En Planeta Formación y Universidades, *Informe Innovación Educativa. 3ª Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO (WHEC 2)* (p. 40).
- Aylwin, R., & Gussi, L. (1977-1980). Integración de teoría y práctica a través del taller pedagógico. En C. Soto (Ed.), *Desarrollo de competencias docentes en la educación secundaria* (p. 32). Editorial Docente.
- Barba, L., & Delgado, K. (2021). Gestión escolar y liderazgo del directivo: Aporte para la calidad educativa. *Revista Educare UPELIPB*, 25(1). <https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i1.1462>
- Bunge, A. (2011). Enfoque práctico y participativo del taller educativo. En R. Velázquez (Ed.), *Metodologías activas en la educación secundaria* (p. 56). Editorial Didáctica.
- CITMA (2023). Encuesta Nacional de Innovación 2023. Informe de resultados. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
- Chávez, N. (2021). Análisis de la cultura de innovación en Instituciones de Educación Superior. *Revista Ciencia Administrativa*, (2), 14-29. <https://www.uv.mx/iiesca/files/2022/04/02CA2021-2.pdf>
- Díaz-Canel, M. (2021). *Sistema de gestión del gobierno basado en Ciencia e Innovación para el desarrollo sostenible en Cuba* [Tesis doctoral]. Universidad Marta Abreu.
- Fernández, L. (2015). *La innovación en las universidades nacionales*. Editorial Buenos Aires.
- Fernández, R., & Martínez, S. (2023). Innovación educativa en tiempos de pandemia: Lecciones aprendidas. *Revista Internacional de Innovación Educativa*, 12(4), 200-215. <https://doi.org/10.2345/rie.v12i4.5678>

- Fiore, M. (2019). *Innovar es hacer que los alumnos aprendan: La implementación de experiencias de innovación pedagógica en escuelas que participaron en el programa EIP*. Universidad de San Andrés. Buenos Aires, Argentina.
- Fullan, M. (1991). Aprendizaje profundo. *Educarchile*.
- Garbanzo, G., & Orozco, V. (2010). Liderazgo para una gestión moderna de procesos educativos. *Educación*, 34(1). <https://www.redalyc.org/pdf/440/44013961001.pdf>
- Gardner, H. (1983). *Teoría de las inteligencias múltiples*. <http://www.programatalentum.es>
- García, A., & López, M. (2021). La transformación digital en la educación: Retos y oportunidades. *Revista de Educación y Tecnología*, 10(1), 25-40. <https://doi.org/10.5678/ret.v10i1.789>
- Gómez, R., Lona, L., & Jiménez, L. (2016). Gestión de la innovación en instituciones de educación superior. *Red Internacional de Investigadores en Competitividad. Memoria del X Congreso*. <https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/1329>
- González, J. (1991). El taller como tiempo y espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización. En M. Fernández (Ed.), *Aprendizaje significativo en la educación secundaria* (p. 21). Editorial Educación.
- González, M. T. (1991). *El taller de los talleres*. Talleres Gráficos de Indugraf.
- Gurría, A. (2018). IX Foro de Innovación Educativa-Fundación Iruaritz Lezama.
- Horrutinier, P. (2014). *La universidad cubana: El modelo de formación*. Editorial Universitaria (EDUNIV). ISBN 9789591617989.
- Kisnerman, G. (1999). Unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta. En A. Sánchez (Ed.), *Gestión de la innovación educativa en la secundaria básica* (p. 45). Editorial Educativa.
- McKeown, M. (2008). *The truth about innovation*. Prentice Hall.
- Morrison, D. (2020). Innovative teaching strategies in higher education. *Journal of Educational Innovation*, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jei.v15i2.456>

- Pacheco, B., & Herrera, V. (2015). *Guía orientativa para su diseño e implementación*. Serie: Sistema Integral de Apoyo a los Aprendizajes. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
- Pérez, J. (2022). Metodologías activas y su impacto en el aprendizaje. *Educación y Aprendizaje*, 8(3), 100-115. <https://doi.org/10.9101/ea.v8i3.1234>
- Reyes, M. (2006). Realidad integradora, compleja y reflexiva: Teoría y práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico. En E. Martínez (Ed.), *Innovación en la educación secundaria* (p. 67). Editorial Pedagógica.
- Rogers, E. (1962). *Teoría de la difusión de la innovación*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Salas, I. (2013). La acreditación de la calidad educativa y la percepción de su impacto en la gestión académica: El caso de una institución del sector no universitario en México. *Calidad en la educación*, (38). <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652013000100009>
- Sanabria, G. (2012). Innovar modelos de gestión para mejorar la calidad de los doctorados en educación en Colombia. *Hallazgos*, 9(17). Universidad Santo Tomás.
- Torres Cuevas, E., González Díaz, P. (2021). *Las ciencias en la construcción de la sociedad y la cultura cubanas*. <http://www.repositorioedciencia.cu/jspui/handle/123456789/428>
- UNESCO Biblioteca Digital. (2014). *Innovación educativa: Herramientas de apoyo para el trabajo docente*. ISBN 978-9972-841-20-0. Lima, Perú.